

PEDAGOGICAL SCIENCES

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Berlibayeva M.

2nd year doctoral student of the specialty 8D01201 - Preschool education and upbringing of the Kazakh National Pedagogical University named after Abay (Almaty, Kazakhstan)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Берлибаева М.Б.

докторантка 2 курса специальности 8D01201 – Дошкольное обучение и воспитание Казахского Национального педагогического университета имени Абая (г. Алматы, Казахстан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8102087>

Abstract

The article reveals the theoretical foundations for the development of emotional intelligence. The author believes that the origins of the development of emotional intelligence originate from the views of Socrates, Plato, Aristotle, Descartes, J.J. Rousseau.

The study reviews the views of modern scientists on the above problem.

Аннотация

В данной статье раскрыты теоретические основы развития эмоционального интеллекта. Автор считает, что истоки развития эмоционального интеллекта берут свое начало с воззрений Сократа, Платона, Аристотеля, Декарта, Ж.Ж.Руссо.

В исследовании сделан обзор взглядов современных ученых по вышесказанной проблеме.

Keywords: emotional intelligence, intellect, emotion, conceptual approach, development.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, интеллект, эмоция, концептуальный подход, развитие.

Несмотря на то, что понятие эмоциональный интеллект появилось в науке относительно недавно (менее 20 лет назад), его изучение стало одной из актуальнейших проблем в современной науке.

Многие работы отечественных и зарубежных исследователей в основном посвящены теоретическому обоснованию существования этого явления.

Истоки развития эмоционального интеллекта берут свое начало с конца 5 века до нашей эры, со взглядов Сократа и Платона, утверждавших о взаимосвязи рассудка и эмоций, при этом отмечавших, что разум всегда контролирует эмоции. В свою очередь Аристотель, считал, что регулятором эмоций должен стать рассудок.

Ж.Ж.Руссо отмечал, что эмоции присутствуют в образовании, обучение будет затруднено, если оно базируется исключительно на логических постулатах, ибо в деле познания человек идет за эмоциями [1].

Следует заметить, что проблема развития эмоционального интеллекта не нова, исследователи поднимали проблему развития эмоционального интеллекта и в 20-ом веке, но оно подразумевало собой: «смысловое переживание», «обобщение переживаний», «интеллектуализация аффекта».

Основа современного понимания эмоционального интеллекта, была заложена в научных исследованиях таких ученых как, Л.С.Выготского,

А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия, Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубинштейна, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, В.Н.Мясищева, Б.М.Теплова.

Л.С.Выготский в свою очередь доказывал идею о существовании единства аффективных и интеллектуальных процессов в развитии человека, которое обнаруживается во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон психики на всех ступенях развития, а также в том, что эта связь является динамической, всякой ступени в развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта [2].

По его мнению, связь аффективных и когнитивных процессов является динамичной, особая роль в процессе консолидации аффекта и интеллекта отводится сознанию.

Идея развития эмоционального интеллекта возникла из понятия социального интеллекта, разработанного Э.Торндайк, Д.Гилфорд, Г.Айзенк.

В начале 20 века Э.Торндайк впервые использовал понятие «социальный интеллект», рассматривал его как способность человека мудро поступать в межличностных отношениях. По его мнению, социальный интеллект – это способность воспринимать внутреннее состояние себя и других, мотивы, поведение и оптимально действовать на основе этой информации [3].

Термин «эмоциональный интеллект» впервые ввели в научный обиход в 90-ых годах прошлого столетия американские психологи Джон Майер и

Питер Соловей, определив его как способность человека воспринимать и выражать свои и чужие эмоции, ассимилировать мысли и эмоции, понимать и объяснять эмоции, а также регулировать свои собственные эмоции и эмоции окружающих людей [3].

Как отмечает Гарднер, социальный интеллект (или личностный), а также межличностный интеллект имеют непосредственное отношение к эмоциональному интеллекту, причем внутриличностный интеллект им трактуется как «доступ к собственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические коды и использовать в качестве средств для понимания и управления собственным поведением» включает в себя знание о себе и о других людях, по нашему мнению, один из аспектов личностного интеллекта, касающихся чувств, эмоций, близок к эмоциональному интеллекту [3].

На социальные и биологические предпосылки развития эмоционального интеллекта указывает А.Р.Комарова, которая считает, что социальные предпосылки включают совершенствование в определенный возрастной период, степень развития самосознания ребенка, благополучные в эмоциональной сфере отношения между родителями, уровень образования родителей и семейный доход, гендерные особенности воспитания, религиозность. К биологическим предпосылкам в свою очередь относятся наследственные задатки эмоциональных способностей, правополушарный тип мышления и экстраверсия [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что социальный и эмоциональный интеллект тесно коррелируют между собой, отличие заключается в том, что социальный интеллект обеспечивает формирование модели поведения, ориентирует на социальное признание, установление межличностных отношений, а эмоциональный интеллект в свою очередь определяет характер эмоционального состояния и не содержит общей оценки своих и чужих чувств.

Концепция Х. Гарднера послужила основой для создания Дж.Мейером, П.Соловейем первой модели, представленной эмоциональный интеллект как способности:

- к идентификации и отражению эмоции,
- регуляции эмоции,
- использованию эмоциональной информации в мышлении и деятельности.

Таким образом, эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального интеллекта, включающая способность распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, владеть эмоциями, различать их и использовать эту информацию для управления своим мышлением и поведением.

Модель эмоционального интеллекта, предложенная Дж.Мейером, П.Саловеем и Д.Карузо, состоит из четырех компонентов, которые отображают четыре сферы эмоциональных умственных способностей:

1. Восприятие, идентификация эмоций, их выражение.

2. Использование эмоций для повышения эффективности мыслительной деятельности.

3. Понимание (осмысление) эмоций.

4. Управление эмоциями.

Весомый вклад в разработку проблемы эмоционального интеллекта внес Д.Гоулмен, рассматривая ее с позиции эмоционально-когнитивного взаимодействия, трактовал эмоциональный интеллект как «способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции, окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для реализации собственных целей».

Д.Гоулман в структуру эмоционального интеллекта включил пять составляющих:

- идентификация и называние эмоциональных состояний, понимание взаимосвязей между эмоциями, мышлением и действием,
- управление эмоциональными состояниями – контроль эмоций и замена нежелательных эмоциональных состояний адекватными,
- способность входить в эмоциональные состояния, помогающие достижению успеха,
- способность считывать эмоции других людей,
- способность вступать в удовлетворяющие межличностные отношения с другими людьми и поддерживать их.

Чуть позже Д.Гоулман видоизменил представленную структуру эмоционального интеллекта, включив следующие компоненты:

- самосознание,
- самоконтроль,
- социальное понимание или социальная чуткость,
- управление взаимоотношениями [4].

В модели Д.Гоулмана соединены личностные характеристики и когнитивные способности, при этом не уделил внимание волевым качествам.

Следует выделить модель эмоционального интеллекта американского психолога Р.Бар-Она, дающая широкую трактовку понятию «эмоциональный интеллект», а так же он ввел понятие эмоционально-социального интеллекта, рассматривая его как некогнитивные способности, знания и компетентности, дающие человеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями.

В своей модели Р.Бар-Он выделил пять сфер компетентности:

- внутриличностная,
- межличностные отношения,
- сфера адаптивности,
- сфера управления стрессом,
- сфера общего настроения.

Пять сфер компетентности отождествлялись с пятью компонентами эмоционального интеллекта: познание себя, навыки межличностного общения, способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение.

Вызывает определенный интерес взгляды Д.В.Люсина на эмоциональный интеллект, рассматривающий его как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [5].

По его мнению, способность человека понимать эмоции означает:

- понимать свои и чужие эмоции,
- установить какую конкретно эмоцию испытываешь сам и другой человек, находящийся рядом с ним, а также способность описать свое эмоциональное состояние,
- понимать причины появления данной эмоции, а также последствия, к которым может привести эмоция.

По его утверждению, понимание эмоции включает в себя способность заметить наличие эмоции, ее качество у себя или у другого человека, понимание причины появления эмоции и последствий, к которым она может привести.

Исследователь раскрывает сущность понятия «управление эмоциями». Он считает что, управление эмоциями – это некая способность человека регулировать интенсивность эмоционального переживания, контролировать его внешние проявления, вызывать необходимую в данный момент эмоцию [6].

Д.В.Люсин подчеркивает, что его модель ни в коем случае нельзя относить и к группе «эмоциональный интеллект как черта», так как характеристики, описанные в его модели, могут быть измерены как при помощи методик, основанных на самоотчете (внутренний эмоциональный интеллект), так и при помощи тестов (межличностный интеллект) [6].

Таким образом, в психологической науке широкое распространение получили следующие модели эмоционального интеллекта:

- модель эмоционального интеллекта Мэйера, Сэловея и Карузо,
- модель эмоционального интеллекта Бар – Она,
- модель эмоционального интеллекта Гоулмена,
- модель эмоционального интеллекта Люсина.

Исследователи подразделяют модели эмоционального интеллекта на модели способностей (эмоциональный интеллект рассматривают как когнитивный феномен) и смешанные (эмоциональный интеллект образуется путем комбинации личностных характеристик и мыслительных способностей), то есть модели эмоционального интеллекта разделены на две группы:

- эмоциональный интеллект как способность, как феномен, относящийся к интеллекту,
- эмоциональный интеллект как черта.

Они отличаются способами измерения эмоционального интеллекта: эмоциональный интеллект как способность оценивается при помощи тестов, эмоциональный интеллект как черта при помощи опросников.

Модель Мэйера, Сэловея и Карузо описывает когнитивные способности, связанные с переработкой эмоциональной информации. В модели Бар – Она эмоциональный интеллект не относят к когнитивным способностям, данная модель считается

смешанной, так как идет смещение понимания эмоционального интеллекта в сторону увеличения силы особенностей личности.

Модель Гоулмана также относится к смешанной модели, но отличие в том, что в данной модели упор делается на свойствах умелого и эффективного лидера.

Следовательно, модель Д.В.Люсина описывает эмоциональный интеллект, а не его отдельные качества, что делает данную модель удобной для контроля внутренней валидности исследования.

Исследователь Г.Г.Гарскова описывает эмоциональный интеллект как способность личности понимать отношения, которые отражаются в эмоциях, анализировать свои эмоциональные состояния за счет интеллектуальных способностей и управлять ими.

По ее утверждению, эмоции демонстрирует отношение человека к окружающей среде и самому себе, а, в свою очередь, интеллект способствует пониманию этих отношений, интеллект осознает эмоции, помогает принятию решения на основе полученной информации [7].

Также следует уделить внимание структуре эмоционального интеллекта, предложенная С.П.Деревянко, которая включает следующие уровни:

- коммуникативный – интерактивность эмоций,
- гностический – познаваемость эмоций,
- эвристический - новизна эмоций.

В связи с этим следует выделить характеристики эмоционального интеллекта:

- интроспективность – стремление к внутреннему созерцанию, систематическому и целенаправленному анализу эмоциональных переживаний, их осознанию,
- инструментальность – ориентированность на получение и применение эмоциональных знаний на практике,
- имплицитность – доступность для внутреннего наблюдения и дифференциации эмоциональных переживаний [8].

Значительный вклад в развитие проблемы эмоционального интеллекта внесли А.В.Карпов и А.С.Петровская, глубоко раскрывшие историю и современное состояние эмоционального интеллекта, разработавшие авторскую методику для ее измерения [9].

Велика роль И.П.Андреевой в разработке проблемы эмоционального интеллекта, разработавшей модель и структуру эмоционального интеллекта, показавшей гендерные различия в сфере.

С точки зрения «эмоциональный интеллект – это совокупность ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями [3].

Н.П.Александрова считает, что сам по себе эмоциональный интеллект не является «предсказателем успешности», хотя его наличие может стать тем самым трамплином достижения поставленной цели, эмоциональный интеллект вне деятельности не востребован [10].

Следует обратить внимание на трактовку эмоционального интеллекта, представленная М.А.Манойловой, которая рассматривает эмоциональный интеллект как комплексное понятие, включающее в себя интеллект, эмоции и волю, при этом воля в эмоциональном интеллекте выполняет функцию подчинения эмоциональному интеллектуальному.

М.А.Манойлова трактует эмоциональный интеллект как способность человека к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого [11].

С.Д.Смирнов, раскрывая роль эмоций при решении интеллектуальной задачи, считает, что перед тем как начать думать в определенном направлении, человек предварительно должен эмоционально предвидеть успех дела, влияние эмоции на мышление [12].

А.И.Савенков эмоциональный интеллект соотносит с социальным интеллектом, он также считает, что фактором жизненного успеха личности являются эмоциональный и социальный интеллект, связывая их с психологией одаренности и высоких достижений, в данном случае речь идет о интеллектуальных способностях, способностях к установлению эмоциональных связей, об умениях понимать себя и окружающих людей, распознать свои и чужие эмоции.

А.И.Савенков предлагает свою структуру эмоционального интеллекта, включающую три компонента:

- **когнитивный** : знания о людях, знание специальных правил, понимание других людей.

Социальная память (память на имена, на лица).

Социальная интуиция – распознавание эмоций и чувств, определение настроения, понимание мотивов поступков других людей, способность адекватно воспринимать наблюдаемое поведение в рамках социального контекста.

Социальное прогнозирование – формулирование планов собственных действий, отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития и оценка неиспользованных альтернативных возможностей.

- **регуляторный**: эмоциональная выразительность, эмоциональная чувствительность, эмоциональный контроль.

Сопереживание – способность входить в положение других людей, ставить себя на место другого. Установление эмоциональных связей с другими, решение состояния другого или группы.

- **поведенческий**, т.е умение слушать собеседника, понимание юмора. Социальное взаимодействие – способность и готовность работать совместно.

Социальная адаптация предполагает умение объяснять и убеждать других, способность ладить с людьми.

Способность к саморегуляции - способность благоприятно работать в условиях стресса [13].

На сегодняшний день в психологической науке нет единого подхода к понятию «эмоциональный интеллект».

Следует остановиться на модели эмоционального интеллекта, разработанной Э.Л.Носенко и Н.В.Ковригой, которая включает в себя личностные характеристики, такие как экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, открытость новому опыту, эмоциональная устойчивость.

Исследователи выделяют два вида эмоционального интеллекта:

- внутриличностный эмоциональный интеллект (самоорганизация),

- межличностный эмоциональный интеллект (способность устанавливать гармоничные отношения с социальным окружением).

Качество «добросовестность» отнесено к внутриличностному эмоциональному интеллекту, а к межличностному эмоциональному интеллекту - «экстраверсия, доброжелательность», к обоим видам эмоционального интеллекта отнесли открытость новому опыту и эмоциональная устойчивость [14].

В психологической науке существуют разные подходы к рассмотрению понятия «эмоциональный интеллект», например, Г.В.Юсупова эмоциональный интеллект понимает как способность успешно применять интеллект для взаимодействия с окружающими людьми, выделяет несколько факторов, характеризующих эмоциональный интеллект:

- саморегуляция,
- контроль эмоций, регуляция эмоционального фона, устранение отрицательных эмоций,
- регуляция межличностных отношений,
- социальные навыки,
- рефлексия,
- понимание собственных эмоций и мотиваций,
- эмпатия,
- распознавание эмоций и чувств других людей, децентрация.

Исследователь все эти факторы объединил в два блока: поведенческий и когнитивный [15].

Б.Лемберг относит к эмоциональному интеллекту личностную и социальную компетентность, при этом личностная компетентность рассматривается как возможность осознавать свои эмоции и регулировать их, а, в свою очередь, социальная компетентность трактуется как способность понимать процессы, которые происходят в обществе.

Следует отметить, что личностная и социальная компетентность представляют собой внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект [16].

Весомый вклад в изучение проблемы эмоционального интеллекта внесли и казахстанские ученые, такие как: Ж.И.Намазбаева, Джакупов С.М., Ким А.М., Сангилбаев О.С., Мадалиева З.Б., утверждающие о необходимости формирования эмоционального интеллекта у педагогов, по их мнению, педагог должен обладать стрессоустойчивостью, уметь успешно взаимодействовать с окружающими людьми, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих людей, а также им управлять.

С.М.Джакуповым раскрыта роль эмоциональных процессов в целобразовании и смыслообразовании, взаимосвязь общения и мышления [17].

Проблема эмоционального интеллекта, компетенции и стратегии обучения освещены Д.Б.Ахметовой [18]. А.А. Толегеновой [19].

Наурзалина Д.Г. считает, что эмоциональный интеллект играет существенную роль в наиболее распространенных типах продуктивных копинг-стратегий совладения со стрессом. Также важно отметить, что люди, обладающие высоким эмоциональным интеллектом, объективно реже сталкиваются с критическими ситуациями (конфликт, фрустрация, стресс, кризис). Это связано с тем, что они способны принимать более эффективные решения благодаря контролю собственных эмоций и управлению эмоциями других [20].

Мынбаева А. определяет эмоциональный интеллект не как одну способность, а как совокупность способностей. Исследователь ставит акцент на интеллектуальную природу всех этих процессов, т.е. считает, что понимание и управление эмоциями происходит на основе интеллектуальных процессов [21].

Адилова В.Х. отмечает, что эмоциональная компетентность, обеспечивая владение ситуацией, всегда действует в единстве эмоционального и рационального, эмоций и мышления [22].

Анализ психологической литературы позволил сформулировать понятие «эмоциональный интеллект». Эмоциональный интеллект – это способность человека к осознанию, принятию и регуляции эмоционального состояния и чувств самого себя и других людей.

Несмотря на различие определений эмоционального интеллекта в психологической науке, ученые едины в том, что эмоции и мышление взаимосвязаны между собой, эмоции являются регулятором мышления, развитие эмоционального интеллекта необходимо для успешной адаптации в социуме.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, на сегодняшний день нет единого трактовки понятия «эмоциональный интеллект», существует множество теорий и моделей эмоционального интеллекта.

Вышеназванные зарубежные подходы к изучению эмоционального интеллекта оказали большое влияние на дальнейшее развитие данной проблемы.

Список литературы:

1. Ларина А.Т. Эмоциональный интеллект // Педагогика и психология, 2016. Т.5 №3(16). – С.275
2. Выготский Л.С. Эмоции и их развитие в детском возрасте. // Собр. соч., Т. [Электронный ресурс]: <http://www.youblisher.com/p/186456-Vyigotskiy-L-S-Emotsii-i-ih-razvitie-v-detskom-vozraste-L-S-Vyigotskiy-Lektsii-po-psiologii-SPb-Soyuz-1997-144-s/>
3. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. – Новополюк: ПГУ, 2011. – 388с

4. (Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С.269)

5. Люсин Д.В. Социальный и эмоциональный интеллект : от моделей к измерениям/ Д.В.Люсин, Д.В.Ушаков. – М.: Институт психологии РАН, 2009. – 347с.

6. Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / Под ред.Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С.29-36.

7. Гарскова Г.Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию/ Г.Г.Гарскова// Тезисы научно-практической конференции «Ананьевские чтения». – СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 1999. – С.25-26.

8. Алешина А., Шоабанов С. Эмоциональный интеллект. – М., 2014

9. Карпов А.В. Психология эмоционального интеллекта: теория, диагностика, практика. Монография. /А.В.Карпов, А.С.Петровская. – Ярославль, 2008. – 344с.

10. Александрова Н.П. К вопросу о сущности понятия «эмоциональный интеллект /Н.П.Александрова // Вестник РУДН. Серия. Психология и педагогика. – 2009. - №1. – С.71-75

11. Манойлова М.А. Акмеологическое развитие эмоционального интеллекта учителей и учащихся. Учебное пособие для студентов вузов. – Псков, 2004. – 140с.

12. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. – СПб:БХВ-Петербург, 2012. – 288с.

13. Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у детей. – М.: НКЦ, 2015. -т 128с.

14. Носенко Э.Л. Формирование эмоционального интеллекта как фактор предупреждения стрессовых состояний у детей / Э.Л.Носенко, А.М. Чоботарь, О.Б. Элькинбард // Наука і освіта. – 2000. – Спец. Вып. – 195с.

15. Юсупова Г.В. Природа эмоционального интеллекта и его составляющие /Г.В.Юсупова // Психология XXI века: тез. Международ. научно-практической конференции студентов т аспирантов. 18-20 апреля 2002г. /Под ред. Б.В.Чеснокова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002.- С.51-52

16. Лемберг Б. Эмоциональный интеллект: как разум общается с чувствами. – СПб.:Вектор, 2013. – 140с.: ил.:ISBN: 978-5-9684-2114-2

17. Джакупов С.М, Джакупова М.А. Исследование взаимосвязи эмоциональной компетентности и психического здоровья учителей. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.I.], v. 77, n. 2, p. 19-27, July 2021. ISSN 2617-7552. Доступно на: <<https://bulletin-psy.soc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/1252>>. Дата доступа: 07 June 2023 doi: <https://doi.org/10.26577/JPsS.2021.v77.i2.03>.

18. Ахметова Д.Б. Эмоциональный интеллект, компетенции и стратегии обучения: диссерт.

работа по спец. «6D050300 – Психология». – Алматы, 2014. – 120 с.

19. Tolegenova A.A. Emotional Intelligence, Mood-Regulation and EEG Response// ISSID – The international Society for the Study of Individual Differences, conference program and abstracts. – Evanston, USA. July 18-22, 2009. – p. 129.

20. Naurzalina, D. G. et al. Психологические особенности эмоционального интеллекта сотрудников ЧС. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.1.], v. 51, n. 4, dec. 2014. ISSN 2617-7552. Доступно на: <[\[psyassoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/444\]\(https://bulletin-psyassoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/444\)>.](https://bulletin-</p></div><div data-bbox=)

Дата доступа: 07 june 2023.

21. Мынбаева А., Гумерова А. Развитие эмоционального интеллекта средствами арт-терапии. Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». №2 (51). 2017. С. 36-48.

22. Адилова В.Х. Эмоциональный интеллект как составной компонент технологии формирования культуры интеллектуального труда. Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». №2 (48). 2016. С. 32-37.